

Original paper

JAHON MUSIQA TARIXIDA I. S BAX VA J.KUPERENLAR SULOLALARINING O'RNI VA MAVQEI

© A.G Tursunova¹✉

¹ O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: san'at va o'zga sohalarda kasbiy uzluksizlik tamoyilining sulolalar fenomeni misolida muntazam va takroran namoyon bo'lishining obyektiv asoslarini tahlil qilish dolzarb masalalar qatorida turadi. Musiqiy sulolaviylik fenomenini ilmiy nuqtai nazardan konseptual idrok etilishi, bir qator fanlararo tadqiqotlarni olib borishda ham keng imkoniyatlarni ochib beradi. Sulolaviylik fenomeni bo'yicha amalga oshirilgan nazariy va tarixiy tahlillar va ularning asosida chiqarilgan xulosalar musiqa san'ati va ta'lim jarayonini boshqarishda amaliy ko'mak berishi mumkin

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi — musiqa san'atida sulolaviylik fenomenining nazariy asoslarini tahlil qilish, uning tarixiy va madaniy ildizlarini ochib berish, shuningdek, Bax va Kuperenlar musiqiy sulolalari misolida bu hodisaning kasbiy uzluksizlik tamoyiliga ta'sirini yoritishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy-komparativ, tizimli tahlil, fanlararo yondashuv, kontent-tahlil metodlari qo'llanildi. Asosiy material sifatida G'arbiy Yevropa musiqa san'atiga oid tarixiy manbalar, Bax va Kuperenlar sulolalarining ijodiy faoliyati haqidagi ilmiy tadqiqotlar va biografik ma'lumotlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: musiqiy sulolaviylik fenomeni Jahon va mahalliy san'atda katta davr, konseptual yo'nalish, butun bir mamlakat ijodiy maktabi va ijrochilik uslublarining yuzaga kelishi, rivoji va taraqqiyotini ta'minlashda katta kuch va kasbiy ijodiy resursga aylanganligi isbotlandi G'arbiy Yevropaning yorqin reprezentativ musiqiy sulolalari- I. S. Bax va J.Kuperenlar sulolasi tahlili misolida vaqt kategoriyasining mazmun va mohiyati ochib beriladi.

XULOSA: musiqiy sulolaviylik tipologiyasini konseptual asosini tadqiq qilishda tashqi va ichki omillari, ya'ni, sulola avlodlari yashab faoliyat olib borgan tarixiy davrning madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy tavsifi, sulolalar shakllanishida ijtimoiy vorislik an'analari ta'siri (makon kategoriyasi), hamda avlod kengligi va avlodlararo munosabatlar, kasbiy ixtisosligi va yo'nalishi, musiqiy faoliyatning davomiyligi (vaqt kategoriyasi), oilaviy ta'lim-tarbiya modeli va strategiyasi (borliq kategoriyasi) kabi mezonlarning o'ri tasdiqlanadi

Kalit so'zlar: sulola, musiqa san'ati, vorislik, G'arbiy Yevropa, Bax, Kuperen, ijod.

Iqtibos uchun: Tursunova A.G. Jahon musiqa tarixida I. S Bax va J.Kuperenlar sulolalarining o'рни va mavqei. // Inter education & global study. 2025, №5. B.420–428.

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ДИНАСТИЙ И. С. БАХА И Ж. КУПЕРЕНА В ИСТОРИИ МИРОВОЙ МУЗЫКИ

© А.Г Турсунова^{1✉}

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: актуальной представляется необходимость анализа объективных основ регулярного и повторяющегося проявления феномена династийности в искусстве и других областях, основанного на принципе профессиональной преемственности. Концептуальное осмысление феномена музыкальной династийности с научной точки зрения открывает широкие возможности для проведения междисциплинарных исследований. Теоретические и исторические анализы, проведенные в рамках изучения династийности, а также выводы, сделанные на их основе, могут оказать практическую помощь в управлении музыкальным искусством и образовательным процессом.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования — проанализировать теоретические основы феномена династийности в музыкальном искусстве, раскрыть его исторические и культурные корни, а также осветить влияние данного явления на принцип профессиональной преемственности на примере музыкальных династий Баха и Куперенов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы историко-сравнительного анализа, системного подхода, междисциплинарного анализа и контент-анализа. В качестве основного материала рассмотрены исторические источники по западноевропейскому музыкальному искусству, научные исследования и биографические сведения о творческой деятельности династий Баха и Куперенов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: феномен музыкальной династийности доказал свою значимость как мощный и профессиональный творческий ресурс, способствующий возникновению, развитию и прогрессу значительных эпох, концептуальных направлений, целых творческих школ и исполнительских стилей в мировой и местной культуре. На примере анализа ярких репрезентативных музыкальных династий Западной Европы, таких как И. С. Бахи и Куперены, раскрывается содержание и сущность категории времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование концептуальных основ типологии музыкальной династийности подтверждает важность как внешних, так и внутренних факторов, таких как культурное, социальное и экономическое описание исторического периода, в котором династии жили и работали, влияние социальных традиций наследования на формирование династий (категория пространства), а также широта поколений и

межпоколенческие отношения, профессиональная специализация и направление, продолжительность музыкальной деятельности (категория времени), модель и стратегия семейного образования и воспитания (категория бытия).

Ключевые слова: династия, музыкальное искусство, наследие, Западная Европа, Бах, Куперен, творчество.

Для цитирования: Турсунова А.Г. Роль и значимость династий И. С. Баха и Ж. Куперена в истории мировой музыки. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 420–428.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE DYNASTIES OF I.S. BACH AND J. COUPERIN IN THE HISTORY OF WORLD MUSIC

© Gulshanoy A. Tursunova ¹✉

¹State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the necessity of analyzing the objective foundations of the regular and recurring manifestation of the phenomenon of dynasticity in art and other fields, based on the principle of professional continuity, appears to be relevant. The conceptual understanding of the phenomenon of musical dynasticity from a scientific perspective opens up broad opportunities for conducting interdisciplinary research. The theoretical and historical analyses conducted within the study of dynasticity, as well as the conclusions drawn from them, can provide practical assistance in managing musical art and the educational process.

AIM: the purpose of this study is to analyze the theoretical foundations of the dynastic phenomenon in musical art, to explore its historical and cultural roots, and to highlight its impact on the principle of professional continuity through the example of the Bach and Couperin musical dynasties.

MATERIALS AND METHODS: the study employed historical-comparative, systematic analysis, interdisciplinary approach, and content analysis methods. Primary materials included historical sources on Western European musical art, as well as scholarly studies and biographical data related to the creative work of the Bach and Couperin dynasties.

DISCUSSION AND RESULTS: the phenomenon of musical dynasticity has proven its significance as a powerful and professional creative resource that contributes to the emergence, development, and progress of significant epochs, conceptual directions, entire creative schools, and performance styles in both global and local culture. The analysis of prominent representative musical dynasties of Western Europe, such as J.S. Bach and the Couperin, reveals the content and essence of the category of time.

CONCLUSION: the study of the conceptual foundations of the typology of musical dynasticity confirms the importance of both external and internal factors, such as the

cultural, social, and economic description of the historical period in which the dynasties lived and worked, the influence of social traditions of inheritance on the formation of dynasties (category of space), as well as the breadth of generations and intergenerational relationships, professional specialization and direction, and the duration of musical activity (category of time), the model and strategy of family education and upbringing (category of being).

Keywords: dynasty, musical art, heritage, Western Europe, Bach, Couperin, creativity.

For citation: Gulshanoy A. Tursunova. (2025) The role and significance of the dynasties of I.S. Bach and J. Couperin in the history of world music, Inter education & global study, vol.3 (5), pp. 420–428. (In Uzbek).

Jahon madaniyati tarixida shunday musiqiy sulolalar borki - ularning uzoq davrlar mobaynida musiqa san'atida olib borgan uzluksiz samarali faoliyati, bir necha avlod vakillarining mazkur soha rivoji va ravnaqi uchun qo'shgan hissasi, qo'lga kiritgan ulkan yutuqlari, jamiyat tomonidan yorqin fenomen sifatida qayd etilishiga asos beradi. Sulolalar faoliyati Jahon va mahalliy san'atda katta davr, butun bir mamlakat ijodiy maktabi va ijrochilik uslublarining yuzaga kelishi va rivoji, davomiyligi va taraqqiyotini ta'minlashda turtki bo'lgan. Musiqiy sulolalar-kasbga yo'naltirilgan ijtimoiy guruh o'rnida, madaniyat va san'at olamida musiqiy ta'lim institutining "oilaviy" shakli sifatida maydonga chiqib, o'z o'rnini va mavqeyini asrlar mobaynida mustahkamlab borgan.

Dunyoga tanilgan musiqa ijodkorlari, kompozitorlari va ijrochilaridan tashkil topgan musiqiy sulolalarning yorqin namoyandalari faoliyatiga ko'plab chet el mualliflarining monografik nashrlari, qo'llanmalari, maqolalari bag'ishlangan bo'lsada, biroq, musiqiy sulolaviylik muammosi kesimida, avlod misolida ularni tadrijiy va sarhisob musiqiy faoliyati deyarli tadqiq qilinmagan. Xorijiy ilmiy tadqiqotlarda musiqiy sulolaviylikning ayrim aspektlari, xususan, yetakchi chet el psixologlari, irsiyat bilan shug'ullanuvchi genetiklar va sotsiologlarning musiqiy psixologiya masalasini yorituvchi fanlararo yo'nalishlaridagi ilmiy va empirik izlanishlar doirasida amalga oshirilgan bo'lib, bu borada mustaqil ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish zaruratini belgilaydi. Musiqiy ta'lim tizimining eski va yangi shart-sharoitida an'anaviy va innovatsion shakllar, metod va tamoyillarni qo'llash va ular o'rtasida samaradorlikni belgilashda musiqiy sulolalari fenomenining funksional maqsadini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bu borada Jahon musiqiy sulolalar tomonidan qoldirilgan ibratli an'analarni o'rganish, ular qo'lga kiritgan yutuqlar zamirida yoshlarga qaratilgan bilim va tajribani berish, ularni o'rnak ruhida tarbiyalash, shuningdek, soha oldida to'planib qolgan ko'plab muammolarni yoritish va javoblar topishda poydevor bo'lishi mumkin.

San'at va o'zga sohalarda kasbiy uzluksizlik tamoyilining sulolalar fenomeni misolida muntazam va takroran namoyon bo'lishining obyektiv asoslarini tahlil qilish lozim. Musiqiy sulolaviylik fenomenini ilmiy nuqtayi nazardan konseptual idrok etilishi, bir qator fanlararo tadqiqotlarni olib borishda ham keng imkoniyatlarni ochib beradi. Sulolaviylik fenomeni bo'yicha amalga oshirilgan nazariy va tarixiy tahlillar va ularning asosida

chiqarilgan xulosalar musiqa san'ati va ta'lim jarayonini boshqarishda amaliy ko'mak berishi mumkin.

Xorijiy ilmiy tadqiqotlarda musiqiy sulolaviylik fenomeni maxsus ilmiy mavzu qamrovida alohida tadqiq etilmagan. Biroq, uning ayrim aspektlari, xususan, yetakchi chet el psixologlari, genetiklar va sotsiologlarning musiqiy psixologiya masalasini yorituvchi fanlararo yo'nalishlarida musiqiy qobiliyat va iste'dodning vorislik alomatlarini yorituvchi ilmiy izlanishlari va empirik tadqiqotlari doirasida amalga oshirilgan. Xorij sotsiologiya va musiqiy pedagogika ilmida mazkur masala nisbatan kengroq ochib berilgan. Xususan, ijod va ijroda an'analarni o'rganish, musiqa bilan shug'ullangan ota-onalarni o'z farzandlariga qay tarzda ta'sir qilishlari, oila muhitining ahamiyati yoritish maqsadida olib borilgan eksperimental tajribalar, bir qator ilmiy jurnallarda nashr yuzini ko'rgan.

Musiqiy sulolaviy fenomeni ilman o'rganilmagan sohalardan bo'lgani bois, musiqiy sulolaviylik tipologiyasini shakllantirishda bugungi kunda o'zga soha mutaxassislari tomonidan taklif qilingan eksperimental tajribaviy yondashuv va tahlillariga tayangan holda, metodologik asos o'rnida musiqiy ijodkorlarni o'rganishda muqobil yondashuvlarni shakllantirishga harakat qilindi. [1,51-56].

Jahon musiqa madaniyatida tanilgan yorqin musiqiy sulolalar faoliyati, o'zlarini katta davr masofasida musiqa san'atida qo'lga kiritgan yutuqlari, jamoaviy hissasi ma'lum tarixiy, ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va g'oyaviy o'zgarib kechayotgan jarayonlar kesimidagi faoliyati, rivoji va o'rnini bilan tavsiflanadi. Shu bois, musiqiy sulolaviylikni tadqiq qilishda *vaqt*, *makon* va *borliq* kabi ilmiy kategoriyalarga asosida ko'rib chiqish mumkin.

Vaqt kategoriyasi o'z ichiga sulola yillar davomida to'plagan ish tajribasi, sulolaning faoliyat davomiyligi (avlodlar soni), tarkibi (ila a'zolarining soni, kengligi) bilan aniqlanadi.

Makon kategoriyasi – sulolalarni tarixiy jug'rofiy hudud (mamlakat, voha, shahar, qishloq va b.)ga moyilligini belgilab, o'z navbatida ularning ma'lum madaniyat va milliy san'at kesimida ichida ro'y bergan transformatsion jarayonlarni – tarixiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlar bilan bevosita bog'liq ko'rinishda yoritib berish imkonini beradi.

Falsafiy tizimlarning ko'p sonli kategoriyalari orasida *Borliq* - markaziy o'rinni egallaydi. Chunki u har qanday predmet, hodisa, voqealarning eng muhim xususiyatini, ularning mavjud bo'lish, bevosita yoki bilvosita namoyon bo'lish, o'zaro ta'sirga kirishish qobiliyatini o'zida aks ettiradi. Musiqiy sulolaviylik masalasini o'rganishda "makon" va "vaqt" kategoriyalari musiqiy sulolalarning faoliyat ko'lami hamda davomiyligi kabi miqdor ko'rsatkichlarini o'zida mujassam etib, "borliq" kategoriyasini mazmun- mohiyatini ochib berishga yordam beradi. Bu ma'noda musiqiy sulolalar istiqomat qilgan va faoliyat olib borgan joylari – makon va vaqt birligida mujassam etiladi.

Jahon musiqa san'atida tanilgan sulolalar faoliyati, har biri alohida o'zini son va sifat ko'rsatkichlari, yillar davomida to'plagan faoliyat tajribasi va tarkibi bilan izohlanadi. Vaqt va makon kategoriyalari bu borada hamisha o'zgarib boradi va to'htamay rivojlanayotgan ko'rinishda hodisa va holatlarni transformatsion jarayonlarda ko'zga tashlanadi.

Sulolalarni bu borada yillar, yuz yillik va bir necha asrlar davomida to'plagan umumiy faoliyat tajribasi, butkul sulolalarning musiqa faoliyatiga bag'ishlagan majmuaviy umumiy faoliyat yillarni o'zida mujassam etadi. Bu borada biz ijodiy faoliyatning davomiyligi (staji) haqida fikr yuritishimiz mumkin.

Rossiyalik olim I. Diduk keltirgan tasnifga ko'ra ularni qo'ydagilarga ajratish mumkin:

- o ilk sulola – 50 yilga qadar;
- o yosh sulola – 50-100-yil;
- o navqiron sulola – 101-150-yil;
- o katta sulola – 151-200-yil;
- o yetuk sulola – 201-350-yil;
- o keksa sulola – 351yildan ziyod;
- o qadimiy sulola – 1000-yil.

Musiqiy sulolalar ichida tarixiy maydonda uch asr kesimida, ya'ni eng katta tarixiy muddat davomida faoliyat olib borgan yirik sulolalari qatorida Baxlar avlodlarini nomi yirik ustun bo'lib turadi. Zero, Baxlar sulolasining Olmoniyadagi ijodi son jihatidan ham eng katta avlod namoyandalarining sarmahsul izchil faoliyati namoyon etadi [4]. Sulolaning o'z vatanida obro' va nufuzi shu qadar katta ediki nemis xalqi orasida "Bax" familiyasining o'zi, tom ma'noda professional san'atkorlarning ramzi sifatida e'tirof etilgan. Inchinun, Baxlar avlodi bir necha asrlar davomida Tyuringiya saroylari va cherkovlarini sozandalar, organchilar, kompozitor va pedagoglar bilan ta'minlab kelgan.

Sulola asoschisi nonvoy Feyt Bax (.... -1619 vafot etgan) mehnat faoliyatidan tashqari sitra (qonunsimon) cholg'uda ijro qilgan. Logann Sebastyan Bax avlodi orasida uning bobosining ukasi logannes (1604-1673 Erfurt shahrida organchi), shahar musiqachisi bo'lgan va uning qalamiga mansub uchta motet bizgacha yetib kelgan. Uning avlodlari Erfurtda bir asr davomida ijod qilganlar. Logannes Bax nabirasi logann Bergard Bax (1676-1749), Eyzena shahri organchisi bo'lib, bir qator organ asarlari, shuningdek, orkestr syuitalari muallifi sifatida nom qoldirdi (ehtimol, loganna Sebastyan Bax yaratan syuitalarni yaratilishiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan). Logannesning akasi Genrix (1615-1692), Arnshtadt shahrining obro'li organchilaridan biri edi. Zamondoshlar uning qalamiga mansub asarlarini yuqori baholaganlar, biroq bugungi kunga qadar faqat uning yagona kantatasi saqlab qolindi. Genrix farzandi logann Kristof (1642– 1703), Eyzenaxda organchi bo'lib xizmat qilgan loganna Sebastyan Bax tug'ilishidan avval eng yirik san'atkor bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning ijodiy bisotida o'rin olgan vokal asarlarning ayrimlari ijodi fantaziyasi, original yondashuvi tufayli taniqli I.S. Bax qalamiga mansub deya adashib qayd qilingan. Loganna Kristof kompozitorlik bisoti kantatalar, organa, klavesin, klavikord uchun yaratilgan bir qator motetlardan iborat Uning ukasi logann Mixael (1648–1694), Gerenda shahar organchisi, musiqiy cholg'ular ustasi bo'lgan va diniy musiqa borasida sarmahsul ijod qilgan. Logan Kristofer o'g'li logann Nikolasda (1669– 1753) ham otasining

iste'dodi davom ettirilganini ko'ramiz. U shahar organchisi va len universitet kapelmeystri bo'lib xizmat qilgan (bizgacha uning messa va dunyoviy kantatalari yetib keldi).

Baxlar sulolasining boshqa bir qismi Meyningen saroyining faoliyatida muhim o'rin tutgan. Kapelmeyster logann Lyudvig Bax (1677- 1741) jozibali kantata va motetlar muallifi bo'lgan va uning asarlarini buyuk logann Sebastyan o'zining cherkovdagi xizmat chiqishlari uchun ko'chirgan. loganna Lyudvig o'g'li Gotlib Fridrix (1714-1785), va uning nabirasi logann Filipp (1752-1846) nomlari tarixda iste'dodli mo'yqalam ustalari sifatida muhrlanib qolgan.

logan Sebastyan Bax va uning zurriyoti, musiqa olamida o'z o'rni va mavqeyiga ega bo'lgan taniqli ijodkorlar bo'ldilar – Vilgelm Fridemann Bax (1710-1784), Karl Filipp Emanuel Bax (1714-1788), qisqa umr ko'rgan logann Gotfrid Bernhard Bax (1715-1739), logann Kristof Fridrix Bax (1732–1795), logann Kristian Bax (1735-1782).

I.S.Bax nabirasi – Vilgelm Fridrix Ernst Bax (1759-1845) I.S.Baxlar sulolasini o'g'il farzandlaridan musiqa olamida Baxlar nomini tanilgan oxirgi vakillaridan biri bo'ldi.

logann Sebastyan Baxning tomonidan o'z vaqtida o'z qo'li bilan tuzilgan "shajara daraxti" XVI asrga qadar Baxlar sulolaning davomiligini aks etgan. Baxlarning zurriyoti Jahon musiqa tarixida takrorlanmas yorqin fenomendir. Baxlar familiyasi bilan musiqiy kasbiy faoliyatni boshlagan logan Bax III (1604-1673) va yakun yasab bergan I.S.Bax nabirasi –Vilgelm Fridrix Ernst Bax (1759-1845) kabi ijodiy faoliyat davomiligi qamrab olingan I.S.Baxlar sulolasini yetuk sulolalar (201-350-yil) qatorida e'tirof etishimizga asos beradi.

Barokko davrining taniqli va yorqin musiqiy sulolalari qatorida Fransiyada Kuperenlar nomi o'z davrining mashhur kompozitor va sozandalari misolida gavdalanadi. [2] Davomiyligi va madaniyatda egallagan mavqeyi darajasi bo'yicha mazkur sulolani nemis madaniyatining shunday yirik sulolalaridan biri bo'lmish buyuk kompozitori I.S.Bax avlodi bilan solishtirsa bo'ladi. Qolaversa, sulola vakillarining umumiy tadrijiy faoliyatining "shakllanishi", "cho'qqisi" va "so'nish" pallalari ham, Baxlar sulolasi singari deyarli bir tarixiy masofaga – barokko davrida amalga oshgan.

Bu borada yirik musiqachilar oilasini dunyoga keltirgan I.S.Bax sulolasining asoschisi Vitus Feyt Bax (kasb hunari bo'yicha nonvoy) 1619-yili vafot etgan bo'lsa, Fransiyada Kuperenlar sulolasining asoschisi Jan Kuperen –1519-yili olamdan ko'z yumdi. Ikki taniqli sulolalarning aynan beshinchi avlodida eng yirik daho san'atkorlari, kompozitor va ijrochilari-logan Sebastyan Bax va Buyuk Fransua Kuperenlar dunyoga keladi.

Fransuz klavesinchi va organistlari sulolasining avlodi 173-yil davomida Parijning Saint-Gervais (Sen-Jerve) cherkovi hayoti bilan o'z faoliyatini bog'laganlar va u yerda organ ijrochiligidan tashqari xor jamoalarini ketma-ket boshqarib kelganlar.

Ma'lumotiga ko'ra Kuperenlar familiyasining kelib chiqishini Fransiyaning Villiers (Villers) hududi nomi bilan bog'liq bo'lib, uning birinchi eslatmasi 1366 ga to'g'ri keladi. Oradan 200-yil o'tgach, Kuperenfamiliyasi 1562-yilda "cherkov metrik kitoblari" reestrlarida uchraydi. Qizig'i shundaki, mazkur familiyani yakuniy ko'rinishi uning o'zagiga kirgan bir

necha namunalarni birlashtirgan holdagi ko'rinishda namoyon bo'ldi (Kopen, Kuppen, Kopren, Kupren).

Fermer Jan Kuperin savodsiz va bilimsiz odam bo'lib, asosan savdo, qishloq xo'jaligi bilan shug'ullangan va o'zining kichik yeriga ega bo'lgan. Oilaning birinchi musiqaga qiziqish bildirgan vakili Jan Kuperen farzandi Maturen Kuperen (1569-1640) tarixiy manbalarda qayd etilgan. Uning musiqa borasida birinchi ustoz kim bo'lgani noma'lum. U otasining savdo sohasidagi ishlarini davom ettirgan holda huquqiy bilimlar va moliyaviy masalalarga qiziqish ko'rsatib, havaskorlik darajada musiqa bilan shug'ullangani ma'lum.

Maturen bastalagan asarlari bizgacha yetib kelmagani va 1619-yildan boshlab u sahnani tark etgani va o'z farzandlari – Denis va Sharl ta'limiga bor vaqtini bag'ishlagan. Uning faqat bir o'g'li Sharl (1654 vafot etgan) haqida tarixiy ma'lumotlar mavjud. Sharl kiyim tikishni bilgan, savdo va may ishlab chiqarish bilan shug'ullangan, shuningdek, organ va bir necha musiqa asboblarida – skripkalar, goboy va fleyta cholg'ularida mohirona ijro qilgan bo'lgan. Sharl xonaki ansambllarida ham faol qatnashgani haqida ma'lumotlar mavjud.

1620-yili Sharl Kuperen Mari Andriga uylanib benedikt abbadligi Saint-Pierre (Sen-Pyer) cherkovi organistiga aylandi Uning sakkiz farzandidan faqat uch o'g'li-Lui, Fransua va Sharl haqida ma'lumotlar yetib kelgan bo'lib ularni bari professional san'atkorlarga aylangani tan olingan. Kuperenlar sulolasidan bir qator vakillari Sen-Jerve cherkovi organchilari sifatida fransuz musiqa madaniyati rivojiga o'z ulushlarini qo'shib kelganlar. O'rta hisob bo'yicha Kuperenlar avlodining musiqiy faoliyat davomiyligi ularni navqiron sulolalar (138-yil) qatorida o'rin egallashi uchun asos beradi.

Germaniya va Fransiya mamlakatlarida olib borgan bu ikki yirik sulolalarni musiqiy faoliyatini shakllanishi va jadallashuvi, rivoji va so'nish bosqichlari qiyosiy solishtiruvda ham bir biriga yillar bo'yicha yaqin turgani, ularni birlashtirib turuvchi umumiy tashqi omillar-tarixiy-ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy qatlamlarning ahamiyati va ta'sirini o'rganishga ham da'vat etadi Bugungi kun Yevropa kompozitorlik ijodiyoti haritasida Bax va Kuperenlar sulolasini yetuk va navqiron sulolalar qatorida bosh o'rinni egallaydi.

Sharqiy mamlakatlarning musiqa ijodiyotida sulolaviylik alomatlarini kuzatish va tahlil qilish bibliografik ashyolarning tanqisligi, XX asrga boshiga qadar musiqiy shajaraga oid arxiv materiallari deyarli saqlanmagani, mavjudlari esa qo'lyozma ko'rinishida maxsus nashr va lingvistik tarjimasiga muhtoj tomonlari bilan izohlanib, to'liq manzarani shakllantirish to'sqinlik qilmoqda Masalan, Pokiston va Xindistonda mashhur bo'lgan musiqiy sulolalar ichida so'fiy ijrochilik an'analarini davomchilari, kavalli janri yorqin namoyandalari – Fatex Ali Xan sulolasi e'tiborga molik. Yorqin sulola vakillar qatorida xonanda, sozanda, Nusrat Fatex Ali Xan bugunda esa va uning jiyani Raxat Fatex Ali Xan xususida keltirilgan ma'lumotlarda bu sulola vakillarining ijodiy faoliyati 600-yil davomida olib borilayotgani, ularni qadimgi sulolalar qatorida o'rin egallashga asos bo'ladi [3]. Biroq,

sulola vakillari haqida ma'lumot beruvchi rasmiy manbalar qo'lga kiritish imkoni bo'lmagani bois, tasdiqlovchi xulosa chiqarishdan yiroqmiz.

Mazkur maqola doirasida G'arbiy Yevropa musiqiy sulolalari faoliyatini xayotiylik mezonini belgilagan "Vaqt" kategoriyasi, uning eng yorqin misollari I. S Bax va F. Kupepen kabi katta avlodlarining ijodi misolida ko'rib chiqildi. Musiqa san'atida faoliyat olib borayotgan boshqa va o'zga san'at sulolalarning ushbu tipologik andoza asosida o'rganish bu borada keng imkoniyat beradi.

Yuqorida keltirgan yirik va taniqli sulolalarning reprezentativ misollari "Vaqt" kategoriyasi ichida sulolaviylik fenomenini o'rganilishining faqat bir kichik aspektini yoritadi. Aslida uning keng xodisalalarini, jumladan, tarixiy, jug'rofiy, ijtimoiy, madaniy, musiqiy-pedagogik an'analarni "Borliq" va "Makon" kategoriyalari orqali tadqiq etilishi masalani atroflicha o'rganib kerakli va xolisona xulosalar chiqarishga zamin yaratib berishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Diduk I.A. Kolichestvennye i kachestvennye osnovy tipologii pedagogicheskikh dinastiy // *Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii*. – 2019. – №2. – S. 51–56.
2. Zayseva L. Dinastiya Kuperenov: figury i fakty // *Vestnik muzykal'noy nauki*. – 2018. – №1 (19). – S. 56–60.
3. Tursunova G. *Musiqiy sulolaviylik fenomeni: tipologiyasi, mazmun va mohiyati*. – Toshkent, 2023. – B. 59.
4. Shveyser A. *Iogann Sebastyan Bax*. – Moskva: Klassika-XXI, 2011. – 835 s.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tursunova Gulshanoy Artikjanovna**, "Musiqa tarixi va tanqidi" kafedrasida professori (v.b.), san'atshunoslik doktori, [Турсунова Гулшаной Артикжановна, и.о. профессор кафедры «Истории музыки и критики», доктор искусствоведения], [Tursunova Gulshanoy Artikzhanovna, acting professor of the Department of History of Music and Criticism, Doctor of Art History]. Manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Yashnaobod tumani, Aviasozlar-4 mavzesi, 6-uy, 26-xonadon [Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, кв-л Авиасозлар-4, дом 6, кв.26] [Address: Uzbekistan, Tashkent city, Yashnaabad district, Aviasozlar-4 block, house 6, apt. 26]